

УДК 343.8

Костянтин Анатолійович Автухов –

*к. ю. н., с.н.с., доцент кафедри кримінології та КВП
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
старший науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності імені
академіка В.В. Сташиса НАПрН України*

Kostiantyn A. Avtukhov –

*candidate of juridical sciences, senior research fellow,
associate professor of the department of criminology and penitentiary law,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine),
Senior research fellow at Academician Stashis Scientific Research
National Academy of Law Sciences of Ukraine*

Проблемні аспекти скасування іспитового строку звільнених від відбування з випробуванням

В статті проаналізовано окремі практичні кейси та інші аспекти застосування попередження до засуджених до позбавлення волі, звільнених від відбування покарання з іспитовим строком. Досліджено процедурні складності внесення органами пробації подання до суду щодо скасування іспитового строку.

Ключові слова: *пробація, скасування іспитового строку, суб'єкт пробації, звільнення від відбування покарання з випробуванням.*

В статье проанализированы отдельные практические кейсы и другие аспекты применения предупреждения к осужденным к лишению свободы, освобожденным от отбывания наказания с испытательным сроком. Исследованы процедурные сложности внесения органами пробации представления в суд об отмене испытательного срока.

Ключевые слова: *пробация, отмена испытательного срока, субъект пробации, освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком*

K.A. Avtukhov Problem Aspects of Revocation of Probation Period for Persons Released on Probation

The article analyses certain practical cases and other aspects of the implementation of caution to prisoners and released from prison with a probationary period. The procedural complexities of the probation authorities' submission to the court regarding the cancellation of the probation period were explored. The institution of release with probation is designed to greatly humanise the sanctions set out in criminal law, while also being a measure of certain prevention and to prevent convicts from committing new crimes.

*Despite public appeals by human rights defenders and scholars, no mitigations were introduced into probation supervision procedures for probation subjects during the quarantine period. This may lead to an unjustified worsening of the conditions of persons released from probation, as well as a violation of their rights. **The purpose** of the article is to define the requirements for a unified algorithm for probation authorities to assess the validity of probationer's reasons for violations. Among the gaps in practice is that probation authorities do not always fully consider the validity of the reasons for recognising the absence of valid reasons for non-appearance. It is a common practice to disregard a person's behaviour as a complex as well as their personal circumstances. The behaviour of the person is not analysed through the prism of the measures that should be taken or have been taken by probation officials. There are common situations when the probation authorities do not consider the reality and effectiveness of these measures when preparing the application, and the measures themselves, in turn, do not even have a formal opportunity to influence the convict's behaviour positively. The conclusion on the appropriateness of the submission is accepted on quantitative indicators and for-*

mal grounds. This leads to an unjustified deterioration of the situation of probation authorities; – formation of different practices in the regions; – indicates the lack of a unified approach to the formation of practice; – demonstrates the lack of individualization of work with individuals.

Keywords: *probation, cancellation of probation, subject of probation, release from serving a probation sentence.*

Постановка проблеми. Інститут звільнення засуджених від відбування покарання з випробуванням покликаний максимально гуманізувати санкції визначені кримінальним законом, при цьому є заходом щодо певної профілактики та запобігання вчинення засудженим нових злочинів.

Чинне законодавство (ст. 166 КВК України) передбачає негативні наслідки для засуджених, які не виконують покладені обов'язки чи порушують встановлені заборони у виді застосування попередження та подальшого скасування іспитового строку з направленням для відбування покарання, визначеного у вирокі суду.

Негативні наслідки для порушників є велими суттєвими. За встановленим порядком, саме уповноважені органи з питань пробації забезпечують контроль за поведінкою та виконанням обов'язків такими засудженими, застосовують до них попередження, а також виступають в суді стороною, яка подає докази та ініціює питання скасування іспитового строку. Тобто, органи пробації приймають рішення щодо підстав порушення та звернення/не звернення до суду з відповідним поданням. Саме органи пробації проводить оцінку достатності підстав для направлення подання до суду, і може прийняти рішення як про поважність причин неявок, невиконання обов'язків чи недотримання заборон, так і зовсім протилежне.

Варто наголосити, що саме особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, становлять найбільш чисельну групу суб'єктів пробації. Так, станом на 1 жовтня 2021 р. серед 63,1 тис осіб, що перебувають на обліку органів пробації, 50,2 тис осіб – це звільнені від відбування покарання з випробуванням [1]. В свою чергу, за минулий період року за обліками органів пробації пройшло понад більше 106,1 тис. осіб даної категорії.

Уведення Урядом з 12 березня 2020 р. карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-

вірусом SARS-CoV-2 призвело до призупинення роботи транспорту, закладів, установ та організацій, ускладнило матеріальне становище громадян. І засуджені суб'єкти пробації не стали винятком та відчували на собі такі обмеження.

За період дії карантинних обмежень, охоплений вивченням (з 12 березня 2020 р. по 12 листопада 2020 р.), іспитовий строк було скасовано стосовно 523 осіб, а всього за перші 10 місяців 2020 року – стосовно 722 засуджених.

Незважаючи на публічні заклики правозахисників та науковців, до порядку перебування під контролем органів пробації для суб'єктів пробації не було запроваджено жодних пом'якшень на період карантину. Чинні нормативно-правові акти не містять жодних «пом'якшуючих обставин» щодо неможливості виконання покладених обов'язків (наприклад, щодо явки на реєстрацію чи проходження лікування, працевлаштування тощо) через карантинні обмеження. Такий стан справ може призвести до невинновданого погіршення становища осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також порушення їхніх прав. Крім того, потребує вирішення питання єдиних критеріїв визначення поважності причин порушень, що можуть бути допущені в умовах обмежень, запроваджених Урядом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, велика кількість аспектів діяльності органів пробації, яка розпочалась повноцінно лише з 2017 р., досі не була піддана ґрунтовному аналізу, серед них і питання підстав та порядку скасування іспитового строку. Втім значний доробок в опрацювання теми дослідження здійснили А.П. Гель, О.М. Джужа, О.Г. Колб, О.В. Лисодед, М.В. Романов, А.Х. Степанюк, І.С. Яковець та ін., натомість це питання потребує подальшого вивчення.

Невирішеним залишається питання формування критеріїв до підстав застосування скасування іспитового строку засудженим до позбавлення волі, звільненням з випробуванням.

Мета статті - окреслити вимоги до єдиного алгоритму дій для органів пробації щодо

оцінки поважності причин порушень, які допускаються суб'єктами пробації.

Виклад основного матеріалу. Питання призначення кримінального покарання та звільнення від його відбування повинні вирішуватися з урахуванням мети покарання як такого, що включає не тільки кару, а й виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. При цьому, з огляду на положення ст. 75 КК України [1], законодавець підкреслює важливість такої цілі покарання, як виправлення засудженого. Кримінальним кодексом визначено, що при призначенні низки покарань, зокрема виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, особу може бути звільнено від відбування покарання з іспитовим строком, якщо суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, при цьому суд має врахувати не тільки тяжкість злочину, особу винного, але й інші обставини справи.

У випадках, передбачених частинами першою, другою статті 75 КК України, суд ухвалює рішення про звільнення засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років, неповнолітнім – від одного до двох років.

У цьому процесі особливу ролі відіграють органи пробації, на які покладається завдання здійснювати нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, протягом іспитового строку за місцем проживання засудженого. Із засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням, органом пробації проводиться соціально-виховна робота за індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень.

Також звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов'язані:

- виконувати обов'язки, які покладені на них судом;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
- з'являтися за викликом до зазначеного органу.

На звільненого від відбування покарання з випробуванням, у порядку статті 76 КК України, суд покладає основні обов'язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Крім того, на підставі частини 3 статті 76 КК України, на засудженого суд може покласти додаткові обов'язки:

- попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- працювати або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працювати, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу);
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
- пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб;
- дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля [2].

Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, за поданням уповноваженого органу з питань пробації звільняється судом від призначеного йому покарання, нагляд припиняється і засуджений знімається з обліку в зазначеному органі.

Разом із тим, не виконання окремих приписів Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексу тягне за собою скасування умов встановленого випробування і направлення засудженого для відбування покарання, від якого його було звільнено. У тому числі, якщо засуджений був звільнений від покарання у виді позбавлення волі – він направляється для реального його відбуття у відповідні установи.

Законодавчі положення передбачають, що у разі не виконання засудженим обов'язків, встановлених Законом та покладених на нього судом, систематичного вчинення правопору-

шень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання [3].

Як зазначалось, питання щодо відповідальності осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, регламентоване у статті 166 КВК України [3].

У зазначеній статті передбачається, якщо засуджений не виконує обов'язки, встановлені цим Кодексом, Законом України «Про пробацію» [4], а також покладені на нього судом, або систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання.

Подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання вноситься до суду після застосування уповноваженим органом з питань пробації до засудженого відповідного письмового попередження.

Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, є вчинення засудженим протягом іспитового строку трьох і більше таких правопорушень.

Письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання застосовується у випадку невиконання засудженим хоча б одного з обов'язків, визначених законом та покладених на нього судом, за відсутності об'єктивних обставин, що фактично позбавляють засудженого можливості їх виконувати і документально підтверджені.

У випадку вчинення засудженим адміністративних правопорушень, що тягнуть за собою накладення адміністративних стягнень, із засудженим проводиться індивідуальна профілактична бесіда.

У разі відмови судом у задоволенні подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням повторно направлення до суду такого подання здійснюється після застосування до засудженого повторного письмового попередження [5].

Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі (затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 р. № 272/5) [6], містить в собі положення, що лише у загальному виді окреслюють процедуру звернення до суду з поданням про скасування іспитового строку. Так, в цьому порядку передбачено, що звільнені з випробуванням зобов'язані: виконувати обов'язки, покладені на них судом; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; з'являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

У разі вчинення звільненим з випробуванням адміністративного правопорушення, що тягне за собою накладення адміністративного стягнення, з ним проводиться індивідуальна профілактична бесіда.

Також Наказом затверджено окремих додаток 23 до Порядку, що містить формуляр письмового попередження, яке застосовується до засуджених у випадку порушення особою умов звільнення.

Перед винесенням попередження звільнений з випробуванням викликається до уповноваженого органу з питань пробації, надає пояснення, у якому зазначає обставини, які спричинили ухилення від виконання обов'язків або правопорушення, за яке його було притягнуто до адміністративної відповідальності. **Невиконанням обов'язків** вважається, якщо звільнений з випробуванням не виконав хоча б один з обов'язків за відсутності об'єктивних обставин, що фактично позбавляють його можливості їх виконувати (документально підтверджених). **Систематичним вчиненням правопорушень**, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, є вчинення звільненим з випробуванням протягом іспитового строку **трьох і більше таких правопорушень**.

У разі якщо звільнений з випробуванням продовжує не виконувати обов'язки або вчиняє адміністративні правопорушення після застосу-

вання до звільненого з випробуванням письмового попередження, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду клопотання про скасування звільнення від відбування покарання і направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного покарання.

Щодо неповнолітніх, звільнених з випробуванням, клопотання для вирішення питання скасування звільнення від відбування покарання та направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного покарання до суду надсилається за погодженням зі службою у справах дітей.

До суду разом з клопотанням надсилаються особова справа, до якої долучаються матеріали, що свідчать про невиконання звільненим з випробуванням покладених на нього судом обов'язків, притягнення до адміністративної відповідальності, ухилення від контролю за його поведінкою.

У поданні зазначаються дата і зміст порушень, яких припустився звільнений з випробуванням, та заходи впливу щодо нього.

До вирішення судом питання про скасування звільнення від відбування покарання та направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного покарання виконання судового рішення стосовно звільнених з випробуванням не припиняється, а документи, які надходять до уповноваженого органу з питань пробації стосовно такого звільненого з випробуванням, долучаються до копії клопотання [5].

Наведеними вище положеннями і вичерпується нормативна база, якою має послуговуватись працівники органів пробації. Чинні нормативні акти унормовують, переважно, питання процедурного характеру та не містять у собі чітких критеріїв для скасування іспитового строку. Крім того, чинні редакції положень актів законодавства та підзаконних актів фактично не створюють підґрунтя для уникнення суб'єктивізації оцінки працівниками органів пробації поведінки та обставин, якими характеризувався допущення порушень засуджених, що перебувають на обліку.

Вибіркове вивчення матеріалів на засуджених до позбавлення волі, яких було звільнено від відбування покарання з випробуванням та щодо яких було направлено подання до суду для вирішення питання про скасування іспитового строку, зокрема, в період карантинних обме-

жень, підтвердило дещо каральний ухил тлумачення працівниками органів пробації індивідуальних обставин допущених засудженими порушень.

Частими є випадки, коли сама по собі неявка на реєстрацію, без вивчення причин і оцінки поведінки та всіх обставин життя суб'єкта пробації, визнається як доказ небажання особи змінитися та підставу для скасування іспитового строку.

Приклад 1. Засуджений Г. за його поясненнями не з'явився на реєстрацію з березня по серпень 2020 року через неможливість дістатися до уповноваженого органу з питань пробації через карантинні обмеження. У вересні 2020р. – через погане самопочуття та неможливість дістатися до лікаря. Проживав зі співмешканкою та її дитиною у приватному будинку. Проте працівники уповноваженого органу з питань пробації декілька разів направляли подання до суду для скасування іспитового строку, в задоволенні яких було відмовлено.

При цьому жодного разу у поданні не було зазначено пояснення особи щодо неявки, а також не враховано наявності у справі пояснень, наданих порушником.

Соціально-виховна робота з цією особою фактична звелася до визнання доцільним провести з нею кілька бесід та не включає в себе реальні плани щодо вивчення проблем і потреб засудженого.

У підсумку, замість зміни запланованих заходів, працівники органу пробації не вчинили активних дій щодо можливості зміни поведінки саме з мотивів неявки на реєстрацію:

У решті-решт засуджений Г. помер у грудні 2020р. Цей факт додатково вказує на обґрунтованість посилення Г. на поганий стан здоров'я.

Приклад 2. Засуджений В. перебував на обліку в уповноваженому органі з питань пробації іншої області та двічі не з'явився на реєстрацію через відсутність коштів на проїзд, а також допустив ще неявки через вживання алкогольних напоїв. При цьому, обставини та підстави неявки були встановлені працівниками органу пробації безпосередньо під час відвідування В. на дому. Проте за встановленим порядком, реєстрація проводиться виключно у відділі пробації, хоча в умовах карантинних обмежень ціл-

ком можливо поєднувати такі візити та реєстрацію.

Проблема з алкоголем, як і відсутність роботи та доходу, була констатована працівниками уповноваженого органу з питань пробації, натомість жодних заходів, спрямованих хоча б на мотивування засудженого до змін, своєчасно вжито не було. Так, незважаючи на те, що В. було поставлено на облік ще в липні 2020 року, заходи щодо лікування алкоголізму заплановані на жовтень-листопад 2020 року.

Контактів з наркологічним лікувальним закладом не відбувалося. Не було забезпечено мотивування В. до пошуку роботи (один «круглий» стіл, до якого В. було залучено навряд чи може дати позитивний результат). Як наслідок, В. вчинив новий злочин

Приклад 3. Засуджений Р., який майже за рік перебування на обліку не допустив жодного порушення, проте в подальшому допустив 2 неявки, спираючись на погане самопочуття. При цьому в другому випадку він навіть надав довідку з лікарняного закладу, однак вона не була врахована через розбіжності у даті лікування та реєстрації:

Приклад 4. Засуджений Б., так само, як і у попередньому прикладі, був направлений в місце позбавлення волі через неявку на реєстрацію 2 рази. Пояснення засудженого при цьому не були враховані, незважаючи, що, наприклад, сліди опіку можна було наочно побачити і без присутності лікаря. Крім того, слід звернути увагу на численні помилки в поданнях.

Практика реалізації певних умов перебування на випробуванні інколи свідчить про викривлене сприйняття своїх обов'язків. Приміром, особа з'являється до уповноваженого органу з питань пробації 30.09., а явка на реєстрацію припадає на наступний день – на 01.10. І в цьому разі працівники пробації формально підходять до питання і вимагають повторного відвідування особою підрозділу:

Аналогічним чином, у значній кількості випадків, вирішувалося питання щодо наявності підстав для направлення подання про скасування іспитового строку й стосовно інших суб'єктів пробації, серед 45 матеріалів які були досліджені.

Висновки: Серед прогалин у практичній діяльності слід вказати, що органи пробації не завжди повною мірою вивчають ґрунтовність

підстав для визнання відсутності поважних причин неявки. Частими є випадки, коли не враховується факт поведінки особи в комплексі, а також її особисті обставини. Не аналізується поведінка особи через призму заходів, які мали вживатись або реально вживались працівниками уповноважених органів з питань пробації. Поширеними є ситуації, коли органи пробації при підготовці подання не враховують реальність та дієвість цих заходів, а самі заходи у свою чергу не мають навіть формальної можливості вплинути на поведінку засудженого на краще. Висновок щодо доцільності направлення подання приймається за кількісними показниками та формальними підставами. Перелічене призводить до невиправданого погіршення становища суб'єктів пробації; - формування різної практики в регіонах; - свідчить про відсутність єдиного підходу до формування практики; - демонструє відсутність індивідуалізації роботи з особами.

При цьому, варто вказати, що чинна редакція ст. 166 КВК України зобов'язує орган пробації «вносити до суду подання», про що вже йшлося вище. Це певний чином посилює формалізм у роботі органів пробації. Однак, аналізований Порядок більше спрямовує співробітників пробації до вивчення кожної окремої обставини. У цьому випадку доречним вбачається додаткове роз'яснення співробітникам органів пробації щодо максимальної індивідуалізації. Поряд з цим, видається доцільним внесення подальших змін до ст. 166 КВК України задля закладання дискреційних повноважень співробітникам пробації щодо оцінки фактичних обставин.

Аналіз матеріалів практики демонструє, що існує значний резерв ситуацій, які можуть покращити роботу органів пробації, за умови запровадження на період епідемії Covid-19, а можливо і на постійній основі, практики більшої індивідуалізації, зокрема можливості поєднання візитів співробітників органів пробації до місця їх проживання з відповідною черговою реєстрацією, за умови, що під час візиту виявляються поважні причини, що ускладнюють або унеможливають візити до органів пробації.

Список використаних джерел:

1. Автухов К. А., Яковець І. С. Правові засади та практика скасування іспитового строку суб'єктів пробації в умовах боротьби та подолання наслідків епідемії. Київ. 2021. ФОП Нестеренко А. А., 42 с.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 25.11.2021).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 25.11.2021).
4. Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2019 р. № 272/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0120-19#Text> (дата звернення: 25.11.2021).
5. Пробація України. Карта діяльності, основні показники. URL: https://www.probation.gov.ua/?page_id=3243#1633949805869-0fbb68b6-5f48 (дата звернення: 25.11.2021).
6. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text> (дата звернення: 25.11.2021).

References:

1. Avtukhov K. A., Yakovets I. S. Pravovi zasady ta praktyka skasuvannia ispytovo-ho stroku sub'ektiv probatsii v umovakh borotby ta podolannia naslidkiv epidemii. Kyiv. 2021. FOP Nesterenko A. A., 42 s.
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (data zvernennia: 25.11.2021).
3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (data zvernennia: 25.11.2021).
4. Poriadok zdiysnennia nahliadu ta provedennia sotsialno-vykhovnoi roboty iz za-sudzhenymy do pokaran, ne pov'iazanykh z pozbavlenniam voli: Nakaz Ministerstva yustytysii Ukrainy vid 29.01.2019 r. № 272/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0120-19#Text> (data zvernennia: 25.11.2021).
5. Probatsiia Ukrainy. Karta diialnosti, osnovni pokaznyky. URL: https://www.probation.gov.ua/?page_id=3243#1633949805869-0fbb68b6-5f48 (data zver-nennia: 25.11.2021).
6. Pro probatsiiu: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 160-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text> (data zver-nennia: 25.11.2021).aa